

RELAZIONE TECNICA FINALE

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043 “Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)” CUP B43C22000450006 BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA destinato a giovani ricercatori

La Relazione Tecnica di avanzamento lavori di progetto è relativa alle attività svolte nel periodo di riferimento ed allo stato complessivo di esecuzione dell'intervento in relazione alle finalità dello stesso: essa deve fornire una descrizione esaustiva dei risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento alle attività progettuali svolte, l'avanzamento ed il conseguimento di milestone e target previsti nel progetto approvato.

ANAGRAFICA PROGETTO	
Spoke e RT di riferimento	Spoke 7 Smart Agri-Food; Task S7_RT2.1_Databases, Artificial intelligence (AI) and robotic systems.
Nome e Cognome YOUNG RESEARCHER – QUALIFICA	Ariel Caputo RtdA
TITOLO DEL PROGETTO	DIGITAGRI - La trasformazione digitale in agricoltura
Data inizio e fine progetto:	01/06/2024 – 31/05/2025
Durata:	1 anno

PERIODO ATTIVITA' OGGETTO DELLA RELAZIONE	
Intervallo temporale attività oggetto della relazione	Dal 01/06/2024 al 31/05/2025
Numero della Relazione	Finale

This document is part of the project iNEST which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell'innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000043

1. RISULTATI TECNICI - SCIENTIFICI DEL PROGETTO – Descrizione dei risultati finali raggiunti

Descrivere in modo qualitativo i risultati del progetto raggiunti

Il progetto ha sviluppato un sistema integrato che combina meccanica, elettronica e software avanzati per supportare l'agricoltura di precisione.

È stato progettato e realizzato un rover cingolato dotato di braccio antropomorfo, validato in campo con algoritmi di navigazione autonoma basati su camere stereo e GPS, e arricchito da una camera multispettrale per il monitoraggio delle piante.

Parallelamente è stata sviluppata un'interfaccia immersiva in realtà virtuale che, attraverso tecniche di rendering avanzate (Gaussian Splatting) e ottimizzate per scenari outdoor, consente la visualizzazione tridimensionale della scena, la segmentazione tra sfondo e primo piano e un'elaborazione mirata ai dettagli più rilevanti delle colture.

Sul fronte della sicurezza dei dati, il progetto ha introdotto le Physical Unclonable Functions (PUF), in grado di generare un'impronta digitale unica e non riproducibile per ogni dispositivo, offrendo così un'alternativa sicura ed economica alle tradizionali chiavi crittografiche; un prototipo basato su celle SRAM è stato sviluppato e validato sperimentalmente per verificarne stabilità e affidabilità.

Infine, i dati raccolti dal rover vengono trasferiti, attraverso un protocollo wireless innovativo, al cloud per sfruttare maggiore potenza di calcolo e integrare informazioni provenienti da più sorgenti, ad es. anche da droni leggeri, al fine di migliorare il processo di monitoraggio.

Obiettivi conseguiti - Elencare e descrivere brevemente gli obiettivi conseguiti nel periodo, evidenziando eventuali modifiche rispetto alla proposta approvata

Obiettivo 1. Design integrato dei sottosistemi meccanici (e.g., rover e braccio antropomorfo) (tutto progettato in vista dell'integrazione), software e hardware (e.g., sistema di controllo, pianificazione delle traiettorie, algoritmi di deep learning per il riconoscimento delle piante e dei frutti, schede GPU per l'elaborazione dei dati)

Negli ultimi sei mesi del progetto sono state verificate le specifiche e i requisiti (M1 Descrizione specifiche e requisiti PrM 2) e si è progettato il rover e il manipolatore. Si è poi passato alla sua costruzione come mostrato nella sezione successiva. Si è completata quindi la milestone M2 per quanto riguarda la Realizzazione del prototipo hardware (PrM8).

Algoritmi di navigazione autonoma sono stati verificati e validati in campo (vigneto) utilizzando camere stereo e misure GPS su un rover di dimensioni compatibili (sempre cingolato) come mostrato nella figura sotto.

È stata inoltre integrata una camera multi-spettrale per il monitoraggio continuo delle piante.

Obiettivo 2. Sviluppo di una interfaccia immersiva in Realtà Virtuale per la visualizzazione a distanza della scena ed il controllo delle operazioni del rover e che consenta la visualizzazione ed analisi offline della scena e dei dati elaborati.

Negli ultimi mesi è stato sviluppato l'applicativo in grado di visualizzare una scena 3D con tecnica allo stato dell'arte Gaussian Splatting. Rispetto alla precedente versione il software è stato ottimizzato per gli scenari outdoor rispecchiando le caratteristiche dei luoghi d'impiego del rover. Il software è in grado di segmentare la scena separando sfondo da primo piano ed elaborando i dati mediante una pipeline modificata rispetto all'algoritmo originale.

La nuova implementazione permette di ottimizzare la scena dedicando una quantità limitata di risorse all'elaborazione dello sfondo che non presenta dettagli rilevanti (ad es., il cielo e le nuvole) e di concentrare l'elaborazione sui dettagli in primo piano fornendo prestazioni ottimizzate per il monitoraggio delle piante.

Obiettivo 3. Progettazione di un layer di cyber security per evitare attacchi e mitigarne gli eventuali effetti.

I sistemi sviluppati nel progetto richiedono meccanismi sicuri di raccolta e trasmissione dei dati. Le soluzioni tradizionali si basano su chiavi crittografiche memorizzate nei dispositivi, vulnerabili in caso di furto. Un'alternativa è rappresentata dalle **Physical Unclonable Functions (PUF)**, che sfruttano le variazioni intrinseche dei circuiti integrati per generare un'impronta digitale unica e non riproducibile, rendendo ogni dispositivo non clonabile. Il gruppo di ricerca ha realizzato un prototipo di PUF basato sul comportamento delle celle di memoria SRAM, ma prima dell'uso in applicazioni pratiche, come l'agricoltura di precisione, è necessario validarne affidabilità e stabilità tramite sperimentazioni.

Obiettivo 4. Immagazzinamento dei dati sul cloud attraverso opportuni protocolli di comunicazione e loro analisi per evidenziare correlazioni spazio-temporali utili per limitare stress alle piante e ottimizzare l'uso di acqua e fertilizzanti.

I dati raccolti dal rover, al fine di essere analizzati e dare un contributo applicativo all'agricoltura di precisione, devono essere portati su una piattaforma di calcolo avente una potenza maggiore di quella che si può mettere a bordo del rover come appunto può essere quella messa a disposizione dal cloud. Inoltre, in questo progetto si vuole mostrare come l'elaborazione esterna al rover permetta la fusione di dati provenienti da sorgenti diverse dal rover con un auspicabile incremento dell'informazione disponibile. Infine, si vuole mostrare l'implementazione un approccio alla pianificazione del movimento del rover che va oltre all'aspetto strettamente robotico e vuole essere centrato sull'ottimizzazione del monitoraggio ambientale.

Descrizione dei Task Conclusi - Descrivere le attività svolte sui diversi Task.

Task 1. Costruzione del sistema meccanico del robot e relativi test meccanici

È stata completata la costruzione del rover autonomo a valle della progettazione avvenuta nella prima parte del progetto. Le immagini sotto mostrano i disegni CAD e il rover reale (nella foto manca il generatore endotermico che è posizionato al centro del mezzo).

I due contenitori anteriori e posteriori sopra i cingoli contengono quanto necessario per il controllo dei motori elettrici che movimentano i cingoli e per il controllo e la pianificazione del movimento del braccio antropomorfo da montare sulla staffa circolare. Nonostante l'energia sia fornita da un sistema endotermico (per esigenze di autonomia e costo) il rover è elettrico e, quindi, sostituendo il generatore endotermico con un pacco di batterie, è possibile ottenere un mezzo full electric adatto anche per lavorazioni indoor (e.g., serre).

Task 2. Sviluppo dell'apparato software e delle funzionalità d'interfaccia in realtà virtuale in simulazione

Abbiamo sviluppato un metodo per la costruzione di ambienti virtuali immersivi a partire da un insieme di immagini che saranno raccolte da una camera RGB montata sul rover.

L'approccio proposto si basa su una rappresentazione ibrida della scena che integra due strategie complementari:

- gli oggetti situati entro una soglia di profondità predefinita rispetto al punto di acquisizione regolabile, vengono ricostruiti come nuvole di primitive gaussiane, garantendo una resa percettivamente ricca e spazialmente coerente della geometria vicina
- gli elementi più distanti vengono codificati con un numero limitato di primitive gaussiane proiettate su una superficie sferica. Tale distinzione consente allo stesso tempo un'accurata riproduzione delle strutture locali (limitando il numero di gaussiane impiegate per lo sfondo) e un rendering efficiente dal punto di vista computazionale.

Il risultato che ne deriva è una ricostruzione dell'ambiente circostante che combina i due risultati dell'elaborazione, garantendo il realismo e il livello di dettaglio necessario per il monitoraggio delle piante e del terreno agricolo.

Il software di visualizzazione permette di esplorare la scena ricostruita dalle immagini sia in modalità desktop che in modalità "immersiva" tramite l'uso di visori stereo Meta Quest 3.

La visualizzazione in VR in modalità "link" (con il calcolo del rendering su macchina desktop e visualizzazione su relativo visore Meta Quest 3 collegato) raggiunge un frame rate stabile di 60 fps con una latenza di circa 16 ms.

L'utente è quindi in grado di muoversi in tempo reale all'interno dell'ambiente ricostruito tramite l'uso dei controller Meta Touch. I comandi consentono pieno controllo sul posizionamento e orientamento del campo di vista all'interno della scena, limitatamente alle zone visitate dalla telecamera che fornisce le immagini.

Esempio di ricostruzione:

- Nella pipeline viene stimata la distanza dei pixel dell'immagine originale (sinistra) e trasformata in una depth map in coordinate mondo (centro). Segue poi un'operazione di "cut-out" dello sfondo tramite una maschera (destra)

- Nel primo passo viene ricostruito lo sfondo (sinistra) con un limitato numero di gaussiane per ottimizzare le prestazioni. In un secondo passo viene aggiunta la parte di scena in "foreground" che va a unirsi allo sfondo (centro). La ricostruzione finale permette di esplorare la scena in un ambiente 3D ricostruito con il realismo della foto originale (destra).

Il metodo è stato sottoposto a vari test mirati al fine-tuning dei parametri e sono state raggiunti i seguenti risultati per le seguenti metriche:

- **SSIM**: quantifica la somiglianza visiva tra le immagini originali e il frame ricostruito nell'ambiente 3D (1 somiglianza perfetta, 0 nessuna somiglianza)
- **PSNR**: valuta la qualità di un'immagine compressa rispetto all'originale (higher better)
- **LPIPS**: valuta la somiglianza percettiva ed è collegato alle reti neurali. (lower better)

SSIM	PSNR	LPIPS
0.825	28.170	0.242

Task 3. Sviluppo del layer di cyber security e relativi test di resistenza agli attacchi informatici

I sistemi meccanici sviluppati nel progetto trattano dati che in prospettiva dovranno essere raccolti e trasmessi in modo sicuro. Le strategie per mettere in sicurezza le varie parti del sistema sono molteplici, tipicamente crittografia basata su chiavi crittografiche che sono memorizzate nei dispositivi che trattano dati confidenziali. Tali soluzioni sono considerate sicure fintanto che la chiave segreta rimane riservata, perché una volta trafugata dal dispositivo, potrebbe essere usata per compromettere la riservatezza dei dati e delle comunicazioni. Un approccio alternativo che mitiga la minaccia che la chiave segreta possano essere trafugate è rappresentato dalle funzioni fisiche non clonabili, Physical Unclonable Functions (PUF). Queste funzioni sfruttano le tolleranze costruttive e le variazioni fisiche intrinseche dei circuiti integrati, per ricavare un'impronta digitale unica per ogni singolo dispositivo che non può essere riprodotta se non dal dispositivo a cui appartiene, rendendo ogni dispositivo unico e non clonabile. Le PUF costituiscono quindi un'alternativa sicura ed economica alle tradizionali chiavi segrete memorizzate sui dispositivi di trasmissione e gestione dei dati. Il gruppo di ricerca ha già implementato un prototipo di PUF basato sul bias costruttivo delle celle di memoria SRAM comunemente presente in dispositivi commodity IoT, ma prima di essere integrata per garantire la sicurezza in applicazioni concrete come l'agricoltura di precisione, richiede di essere validata sperimentalmente per misurarne l'affidabilità e la stabilità.

Per valutare l'affidabilità della nostra implementazione di PUF basata su memoria SRAM, abbiamo progettato e condotto un esperimento in cui abbiamo raccolto letture dall'area di memoria SRAM usata per la PUF, per valutarla nel corso del tempo e in diverse condizioni ambientali. I dati raccolti sono stati poi elaborati per essere visualizzati in una dashboard dedicata. Questo sistema ci ha permesso di monitorare metriche essenziali per misurare la funzionalità e l'affidabilità delle PUF.

La ricerca è stata condotta utilizzando dei dispositivi ESP32, scelti per la loro vasta diffusione in ambito IoT, per la loro economicità e disponibilità di SRAM, che permette di implementare delle PUF senza hardware aggiuntivo. Sono stati utilizzati 12 dispositivi ESP32 identici, equamente suddivisi in tre ambienti diversi:

- un congelatore a -22°C
- una stanza calda a 38°C
- una stanza a temperatura ambiente

I dispositivi sono stati equipaggiati con sensori di temperatura e umidità, per tracciare continuamente il mantenimento delle condizioni ambientali. I dispositivi sono stati collegati tramite USB a un computer di tipo Raspberry PI 5, uno per ogni ambiente.

Gli esperimenti condotti nei tre ambienti considerati mostrano valori simili, fatta eccezione per un calo di entropia della memoria dei quattro dispositivi esposti a temperature sotto lo zero, come si vede in Figura 5. Questo può rendere meno efficace l'uso della memoria selezionata come PUF per applicazioni di sicurezza in ambienti molto freddi.

Environment	Reliability	Uniformity	Entropy
Cold	0.9340	0.5014	0.0886
Hot	0.9256	0.5039	0.1681
Room	0.9325	0.5001	0.1573

Abbiamo usato un modello di machine learning per prevedere la stabilità di ogni singolo bit della risposta PUF. Per la classificazione, è stato scelto un Random Forest Classifier. Il modello è stato addestrato per imparare la relazione tra le condizioni ambientali e la stabilità dei bit PUF. Il dataset per il modello di machine learning è stato costruito utilizzando diverse caratteristiche (feature) derivate dai dati raccolti.

Il dataset è stato diviso in set di addestramento (80%) e di test (20%). Per la valutazione delle prestazioni del modello, sono state utilizzate metriche standard

Il modello ha raggiunto un'accuratezza del 93% nella previsione della stabilità dei bit. Questa alta precisione dimostra che l'apprendimento automatico può essere utilizzato efficacemente per classificare in modo automatico i bit PUF, permettendo di identificare e scartare i bit instabili. Ciò migliora significativamente l'affidabilità delle chiavi crittografiche generate dalle PUF e riduce la necessità di complessi schemi di correzione degli errori.

Task 4. Integrazione dei vari sistemi descritti in 1, 2 e 3 nel prototipo finale e test finali

Per integrare il sistema di sensori descritti nelle sezioni precedenti e la camera multispettrale per il monitoraggio dell'impianto fogliare, è stato infine progettato un braccio robotico mostrato nella figura seguente.

Mostriamo di seguito degli esempi di immagini acquisite dalla camera multi-spettrale che si riferiscono alle lunghezze d'onda 685 nm, 810 nm, 650 nm. Sono inoltre mostrate la corrispondente immagine RGB, quella termica e l'indice NDVI molto usato in ambito

agricolo per valutare lo stato di salute delle piante.

Immagine RGB e 685 nm, 810 nm, 650 nm.

Immagine termica

Indice NDVI

Il completamento dell'Obiettivo 1 del progetto ha quindi fornito lo strumento meccanico (rover e braccio robotico) e il sistema di acquisizione dati (sensori ambientali e camera multi-spettrale) per il monitoraggio continuo allo scopo di misurare in maniera oggettiva lo stato di salute delle piante.

Task 5. Utilizzo dei dati in cloud raccolti durante i test per analisi e ottimizzazione delle risorse

La prima attività di questo task si è focalizzata sul problema di portare i dati fuori dal rover verso una piattaforma cloud al fine di essere fusi con altre informazioni ed analizzati. In particolare è stato preso in considerazione il nuovo protocollo wireless IEEE 802.11ah WiFi HaLow per la trasmissione dei dati dal rover (e da altri dispositivi mobili o fissi nel campo) verso una stazione a terra distante fino a qualche chilometro in grado di veicolarli su una piattaforma cloud. La motivazione dietro a questa attività è quella che non sempre l'area oggetto delle operazioni agricole è coperta dalla rete cellulare. Questa attività è consistita nella configurazione e test di due moduli di rice-trasmissione WiFi HaLow (AHPI7292S di Sparkfun Electronics contenenti il chip Newracom™ NRC7292) montati su Raspberry Pi4, verificandone la funzionalità e le prestazioni in termini di throughput, jitter e perdita di pacchetti. I test sono stati condotti confrontando HaLow con il tradizionale WiFi utilizzando gli strumenti Iperf e Iperf3. Inoltre, è stata analizzata la corrispondenza tra i risultati sperimentali e le specifiche dichiarate dal produttore.

Il confronto tra WiFi tradizionale e WiFi HaLow è mostrato nella seguente tabella:

Tecnologia	Richiesta	Bitrate effettivo	Jitter	Lost/Total	Warning
HaLow	2M	2.10 Mbit/s	0.506 ms	0/1787	-
	5M	5.21 Mbit/s	0.640 ms	0/4462	-
	10M	5.27 Mbit/s	5.386 ms	0/4539	ACK warning
	15M	5.35 Mbit/s	8.086 ms	0/4639	-
Wi-Fi	2M	2.09 Mbit/s	5.289 ms	0/1787	-
	5M	5.29 Mbit/s	0.022 ms	0/4462	-
	10M	10.5 Mbit/s	0.836 ms	0/8929	ACK warning
	15M	15.7 Mbit/s	1.028 ms	0/13378	ACK warning

Le prestazioni massime misurate si attestano attorno ai 5 Mbit/s, coerenti con le normative per l'uso delle frequenze sub GHz ammesse in Europa.

La seconda attività ha riguardato l'utilizzo di droni leggeri per integrare la raccolta di informazioni effettuata dal rover. L'idea è quella di utilizzare sciame di droni economici guidati da un sistema autonomo centralizzato in grado di "ronzare" attorno al rover ed integrare le informazioni da esso raccolte per un migliore monitoraggio delle colture. Durante questo progetto ci si è principalmente concentrati sulla scelta del modello al fine di tenere basso il costo (<400 euro) e il peso (<250g) per minimizzare gli aspetti normativi e, allo stesso tempo, avere una buona qualità di sensing e la presenza di librerie software aperte per lo sviluppo di un software di pianificazione del moto e controllo di formazione. La scelta è caduta sul DJI Mini 3 dotato di un'ottima videocamera (CMOS da 1/1.3", pixel effettivi: 48 MP, FOV: 82°, apertura f/1.7, messa a fuoco: da 1 m a Inf, dimensione massima dell'immagine 8064x6048) e di un software development kit per Android Studio. Attraverso l'API messa a disposizione da DJI Mobile SDK, è quindi possibile caricare missioni (chiamate wayline mission), che possono essere avviate, messe in pausa o riprese a seconda delle esigenze dell'operatore, e monitorate in tempo reale, in modo da poter verificare costantemente lo stato di volo e ricevere notifiche di eventuali anomalie o problematiche sorte. Le missioni Wayline vengono descritte mediante file con estensione .kmz; un file KMZ è un archivio compresso, simile a un file .zip, che contiene al suo interno i dati in formato DJI Waypoint Markup Language (WPML), il linguaggio specifico definito da DJI per la gestione dei Waypoint. Più specificamente, un file KMZ è composto da un file template.kml, che contiene gli attributi modificabili della missione, quali altitudine, velocità di crociera, eventuali limiti o preferenze di comportamento del drone e da un file waylines.wpml, che descrive il percorso da seguire, le coordinate dei waypoint e le azioni da compiere in ciascun punto.

La terza attività è consistita nello sviluppo di un approccio per utilizzare i dati raccolti dal rover per pianificare la sua stessa traiettoria al fine di ottimizzare progressivamente il processo di monitoraggio. I dati acquisiti dal rover sono georeferenziati grazie al GPS di cui è dotato il rover. La seguente immagine mostra i punti nei quali misure sono state acquisite durante il movimento autonomo del rover in un vigneto. Ogni punto corrisponde ad un

punto di interesse (ad es. una pianta).

Le misure posson essere usate per valutare nel tempo lo stato di salute di ogni singola pianta (ad es., casi di sofferenze idriche, fenotipizzazione, stima della produzione, etc.). Tuttavia, si desidera che il rover si muova nella coltura come un agricoltore esperto che dà maggiore attenzione alle piante che più ne hanno bisogno e allo stesso tempo ottimizza il consumo energetico magari sfruttando punti di ricarica distribuiti lungo il percorso. In questo progetto abbiamo sviluppato una soluzione innovativa per l'identificazione della traiettoria ottimale da eseguire da un robot agricolo, con l'obiettivo di bilanciare adeguatamente accuratezza della misurazione e autonomia energetica. Questo metodo si basa sull'applicazione della tecnica di Reinforcement Learning insieme all'algoritmo di Proximal Policy Optimization per la funzione di rewarding, che tiene conto sia dell'importanza di ciascun punto di interesse nell'accuratezza del monitoraggio, sia della necessità di ricaricare il robot quando la sua batteria scende al di sotto di un determinato livello di soglia. A tal fine, l'ambiente è stato formalizzato attraverso un grafo bidirezionale etichettato, in cui i nodi rappresentano i punti di interesse in cui possono avvenire misurazioni e ricarica e gli archi sono i possibili percorsi tra di essi. Abbiamo anche formalizzato le caratteristiche tecnologiche del robot, ovvero la velocità e il consumo energetico. Ogni punto di interesse è etichettato con il tempo necessario per eseguire un'attività di misurazione e/o ricarica, mentre gli archi sono etichettati con il tempo necessario per attraversarli e l'energia consumata per percorrerli. Questa rappresentazione, insieme all'utilizzo di dati storici per addestrare l'algoritmo, rappresentano un esempio originale di un approccio misto basato su modelli e dati nel campo dell'agricoltura di precisione. Nei test abbiamo dato particolare attenzione al monitoraggio climatico. Il monitoraggio ottenuto, essendo basato sui dati, non è predefinito staticamente e rappresenta quindi un esempio di *active sensing*. Inoltre, se ipotizziamo che l'evoluzione della temperatura segua un comportamento fisico nascosto, la sua continua osservazione per prevedere i valori futuri può essere considerata un tentativo di costruire un modello, che viene poi utilizzato per decidere le azioni del robot, richiamando così a pieno titolo il concetto di *gemello digitale*. Lavori futuri potrebbero considerare modelli dinamici più complessi e interessanti, come quelli di piante e patogeni, in modo che la decisione delle

azioni del robot possa essere non solo limitata alla pianificazione della traiettoria, ma anche a compiti agronomici completi. L'approccio proposto è stato sperimentato utilizzando i dati di uno scenario reale riguardante una serra a Verona, una città del Nord-Est Italia. I risultati ottenuti sono stati confrontati con due baseline, dimostrando la validità dell'approccio proposto. In particolare, la produzione del training set è stata migliorata, poiché consente al modello predittivo di produrre stime di temperatura complessivamente più accurate di circa il 2-2,5% rispetto a quelle ottenute con i training set prodotti dalle due baseline. Allo stesso tempo, poiché l'approccio proposto tiene conto anche del consumo energetico e del livello di carica, consente di ridurre il numero di fermate, prevedendone con precisione la necessità, e di prevenire fermate impreviste.

Il prossimo passo è quello di estendere l'approccio proposto pianificando in maniera integrata sia il tragitto del rover sia quello dei droni leggeri che lo supportano nelle osservazioni. Inoltre, si potrebbero pianificare le traiettorie di una molteplicità di rover agricoli. Coordinando i loro movimenti, i robot potrebbero coprire più terreno in meno tempo e raccogliere dati in modo più efficiente. Questo scenario renderebbe il sistema più scalabile e più adatto sia a serre più grandi sia al campo aperto.

Descrivere eventuali pubblicazioni o altri prodotti della ricerca frutto dell'attività del progetto.

- Denis Tognolo, Francesco Visentin, Riccardo Muradore, "Autonomous Navigation in Orchard Rows: A Vision-Based Local Motion Planner Exploiting Smooth Transition Functions", European Control Conference 2025. Greece.
- Denis Tognolo, Cyrille Pierre, Francesco Visentin, Roland Lenain, Riccardo Muradore, "Comparative Analysis of Two LiDAR-Driven Methods for Autonomous Navigation in Orchard Rows", submitted to MetroAgriFor 2025.
- Ashraf Sharifi, Sara Migliorini, Davide Quaglia, Optimizing Trajectories for Rechargeable Agricultural Robots in Greenhouse Climatic Sensing Using Deep Reinforcement Learning with Proximal Policy Optimization Algorithm. Future Internet 2025, 17, 296, <https://doi.org/10.3390/fi17070296>
- A. Sharifi, S. Migliorini and D. Quaglia, "Combining Convolutional and Recurrent Neural Networks to Improve Greenhouse Microclimate Mapping," 2024 IEEE International Workshop on Metrology for Agriculture and Forestry (MetroAgriFor), Padova, Italy, 2024, <https://doi.org/10.1109/MetroAgriFor63043.2024.10948753>

2. AVANZAMENTO TEMPORALE DEL PROGETTO

%	100% [12 mesi trascorsi]
---	--------------------------

Scostamento temporale dal cronoprogramma- Riportare eventuali scostamenti temporali delle attività all'interno della durata del progetto.

Lo scostamento temporale dal cronoprogramma è stato di circa 2 mesi.
Il tempo aggiuntivo è stato necessario per completare i test e gli esperimenti in corso e riportare i risultati in forma completa.

3. AVANZAMENTO ECONOMICO DEL PROGETTO

Calcolo spese effettuate sul progetto

- Realizzazione prototipo progettazione del rover: 28000 €
- Acquisto droni: 851,56 €
- Workstation per machine learning e rendering: 2.061,80 €
- GPU per training modelli Gaussian Splatting: 3871,06 €
- Visori Meta Quest 3 per la visualizzazione in VR: 1202,9 €
- Consulenza Sicurezza Sensori: 1220 €
- Sensori per il prototipo: 7277,71 €
- Camera depth sensor ZED 2i: 3.024,5 €

Totale: 48348,91 €

Scostamento economico dal cronoprogramma di spesa - Riportare eventuali variazioni al cronoprogramma dal punto di vista economico effettuate nel progetto.

Non c'è stato scostamento economico dal cronoprogramma di spesa.

Luogo e Data

Firma Responsabile del Progetto

Dott./Dott.ssa _____